

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10542514>

Neuropsicologia: definição e principais áreas

Claudio Herbert Nina e Silva

*Mestre em Psicologia (PUC-GO); Especialista em Neuropsicologia (Conselho Federal de Psicologia) e Avaliação Psicológica (IBF-SC).
Professor Adjunto, Laboratório de Psicologia Aplicada e Neuropsicologia, Faculdade de Psicologia, Universidade de Rio Verde.*

Olhiga Ivanoff

*Especialista em Avaliação Neuropsicológica (NEPNEURO-GO). Neuropsicóloga e Psicóloga Clínica (Terapia Cognitivo-Comportamental)
do Corpo Clínico do Hospital Santa Terezinha (Rio Verde-GO) e da Clínica Psicológica Íntegra (Rio Verde-GO).*

Recebido em: 13/01/2022 – Aceito em: 19/11/2022

Resumo: O objetivo deste artigo foi descrever a definição e as principais áreas da Neuropsicologia.

Palavras-chave: Neuropsicologia. Neurociências.

Abstract: The objective of this article was to describe the definition and main areas of Neuropsychology.

Keywords: Neuropsychology. Neurosciences.

Neuropsicologia é o estudo da relação entre o sistema nervoso e o comportamento, ou seja, ela investiga a maneira pela qual a atividade do sistema nervoso se expressa no comportamento observável. A Neuropsicologia descreve os mecanismos cerebrais responsáveis pelo pensamento, aprendizado e emoção humanos. Portanto, a Neuropsicologia também pode ser entendida como sendo o estudo dos fundamentos cerebrais da atividade mental humana.

Devido ao fato de o encéfalo ser a parte do corpo humano que produz a atividade mental e o comportamento, o estudo da estrutura e do funcionamento do sistema nervoso é fundamental para o psicólogo em geral e, em especial, para o neuropsicólogo.

As principais questões de interesse do neuropsicólogo têm sido: Como funciona o cérebro humano e qual a sua organização funcional? Que mecanismos cerebrais possibilitam o surgimento de necessidades e intenções específicas que distinguem os seres humanos dos animais? Como são organizados os processos nervosos associados à recepção, processamento e armazenamento de informações? Quais são e como funcionam as áreas cerebrais responsáveis pela programação, a regulação e o controle dos processos psicológicos conscientes e inconscientes voltados para o planejamento, execução e controle do comportamento? (LURIA, 1973; 1980).

O Conselho Federal de Psicologia (2004) reconhece a Neuropsicologia como especialidade da Psicologia no Brasil e estabelece que os objetivos básicos dessa especialidade são:

(...) ampliar os modelos já conhecidos e criar novas hipóteses sobre as interações cérebro-comportamentais. Trabalha com indivíduos portadores ou não de transtornos e seqüelas que envolvem o cérebro e a cognição, utilizando modelos de pesquisa clínica e experimental, tanto no âmbito do funcionamento normal ou patológico da cognição, como também estudando-a em interação com outras áreas das neurociências, da medicina e da saúde. Os objetivos práticos são levantar dados clínicos que permitam diagnosticar e estabelecer tipos de intervenção, de reabilitação particular e específica para indivíduos e grupos de pacientes em condições nas quais: a) ocorreram prejuízos ou modificações cognitivas ou comportamentais devido a eventos que atingiram primária ou secundariamente o sistema nervoso central; b) o potencial adaptativo não é suficiente para o manejo da vida prática, acadêmica, profissional, familiar ou social; ou c) foram geradas ou associadas a problemas bioquímicos ou elétricos do cérebro, decorrendo disto modificações ou prejuízos cognitivos, comportamentais ou afetivos.

Por sua vez, a especialidade de Neuropsicologia é definida pelo Conselho Federal de Psicologia (2004) da seguinte forma:

Atua no diagnóstico, no acompanhamento, no tratamento e na pesquisa da cognição, das emoções, da personalidade e do comportamento sob o enfoque da relação entre estes aspectos e o funcionamento cerebral. Utiliza-se para isso de conhecimentos teóricos angariados pelas neurociências e pela prática clínica, com metodologia estabelecida experimental ou clinicamente. Utiliza instrumentos especificamente padronizados para avaliação das funções neuropsicológicas envolvendo principalmente habilidades de atenção, percepção, linguagem, raciocínio, abstração, memória, aprendizagem, habilidades acadêmicas, processamento da informação, visuoconstrução, afeto, funções motoras e executivas. Estabelece parâmetros para emissão de laudos com fins clínicos, jurídicos ou de perícia; complementa o diagnóstico na área do desenvolvimento e aprendizagem.

A Resolução do Conselho Federal de Psicologia Nº23, de 13 de Outubro de 2022, estabelece que a Neuropsicologia:

É a área de atuação profissional da Psicologia referente à relação entre funções do sistema nervoso e o comportamento humano. O psicólogo especialista em Neuropsicologia: a) emprega conhecimentos e construtos teóricos relacionados a neurociências, avaliação psicológica e Psicologia do Desenvolvimento; b) avalia, diagnostica e intervém em aspectos cognitivos, comportamentais e emocionais frente à organização e funcionamento do sistema nervoso em condições típicas, lesionadas

ou de disfunção cerebral; c) usa métodos clínicos e instrumentos padronizados para avaliação das funções neuropsicológicas de atenção, percepção, linguagem, raciocínio, afeto, comportamento, abstração, memória, aprendizagem, habilidade acadêmica, processamento da informação, visuoconstrução, funções motoras e executivas, praxias e personalidades; d) realiza avaliações neuropsicológicas em contextos clínicos, jurídicos e periciais; elabora laudos psicológicos e complementa diagnósticos nas áreas de neurologia, psiquiatria e educação; e) identifica perfis neuropsicológicos para subsidiar o desenvolvimento, habilitação ou reabilitação de indivíduos com padrões qualitativos diferenciados de neurodesenvolvimento; f) propõe intervenções de reabilitação para melhoria, compensação ou adaptação de dificuldades neuropsicológicas; g) auxilia a compreensão e a coparticipação de familiares ou responsáveis em processos de reabilitação neuropsicológica; h) promove inserção e reinserção de pessoas atendidas na comunidade, conforme possibilidades neurológicas, capacidade adaptativa individual e familiar, durabilidade e prognóstico clínico; i) contribui para a proposição de políticas públicas, estratégias de aprendizagem, modelos de reabilitação, desenvolvimento de instrumentos de avaliação e intervenção neuropsicológicas; j) investiga hipóteses sobre a interação entre funções cerebrais e comportamento, funcionamento típico ou patológico cognitivo, consoante as áreas de Neurociências, Medicina e saúde.

A Neuropsicologia é frequentemente dividida em duas áreas principais: Neuropsicologia Clínica e Neuropsicologia Experimental. A Neuropsicologia Clínica lida com pacientes portadores de disfunções cognitivas resultantes de dois tipos básicos de alterações cerebrais: o dano cerebral e a disfunção cerebral.

O dano cerebral é uma lesão estrutural clara e substancial no cérebro que pode ser diretamente associada a déficits cognitivos, de humor e/ou de personalidade (HORTON, 2008). Esse tipo de lesão pode ser o efeito de doenças, tumores, danos físicos resultantes de trauma no cérebro ou alterações estruturais e/ou funcionais causadas por substâncias neurotóxicas. O trauma cerebral pode ter como causa ferimentos, anomalias no sistema vascular cerebral ou até mesmo uma intervenção neurocirúrgica.

Já a disfunção cerebral diz respeito a déficits cognitivos, de humor e/ou de personalidade claramente observáveis na ausência de lesões estruturais visíveis no cérebro (HORTON, 2008). Transtornos psiquiátricos e condições neuropatológicas específicas, tais como sequelas de lesão cerebral traumática e condições neurotóxicas, podem produzir déficits neurocognitivos, sensorio-perceptivos, motores, de humor

e/ou de personalidade sem demonstrar, contudo, alterações cerebrais estruturais e/ou funcionais claras em um exame de neuroimagem

Com o avanço tecnológico das técnicas de neuroimagem na investigação funcional do cérebro, a Neuropsicologia se afastou do papel de localizar a lesão cerebral e passou a se dedicar à descrição das forças e fraquezas funcionais dos processos psicológicos básicos de uma pessoa. Assim, devido à inadequação das técnicas de neuroimagem para refletir as anormalidades comportamentais resultantes de alterações na estrutura e/ou no funcionamento do cérebro, o objetivo principal da Neuropsicologia Clínica é descrever as funções cognitivas impactadas por essas alterações cerebrais.

A Neuropsicologia Clínica é hoje muito valorizada não apenas por envolver a avaliação das habilidades cognitivas em pacientes com patologia cerebral, mas também por desempenhar um papel importante na reabilitação dessas pessoas. Também está contribuindo para a compreensão do impacto no funcionamento cognitivo de transtornos até então conceituados como psiquiátricos ou "funcionais" (em vez de "orgânicos"), tais como os transtornos de humor e de ansiedade.

Uma atividade importante da Neuropsicologia Clínica é a avaliação neuropsicológica, a qual busca descrever as funções cognitivas do paciente, identificando pontos fortes e fracos para, em seguida, fazer a inferência básica de se o estado atual do paciente representa uma mudança de algum nível de funcionamento anterior, geralmente não definido com precisão, ou pré-mórbido e, principalmente, se as alterações chegam ou não ao nível de disfunção. Dessa forma, a avaliação neuropsicológica deve tentar inferir qual parte das observações atuais reflete a forma "normal" das funções intelectuais do avaliado versus quais partes das observações atuais mostram mudanças cognitivas que podem ser relacionadas à disfunção cerebral.

O neuropsicólogo clínico avalia os déficits de inteligência, personalidade e funções sensório-motoras por meio de entrevista clínica, observação comportamental e a utilização de escalas e testes padronizados e relaciona os resultados da aplicação dessas técnicas de coleta de dados clinicamente relevantes às áreas específicas do cérebro que foram afetadas. As áreas danificadas podem ser claramente circunscritas e limitadas em extensão, particularmente no caso de lesões cirúrgicas (quando uma descrição precisa das partes do cérebro que foram removidas pode ser obtida), ou podem ser difusas, afetando redes neuronais em grande parte do cérebro. A

Neuropsicologia Clínica emprega essas técnicas de coleta de dados não apenas na investigação científica das relações cérebro-comportamento, mas principalmente no trabalho clínico prático de auxiliar no diagnóstico de lesões cerebrais e na reabilitação de pacientes com lesões cerebrais.

Por outro lado, a Neuropsicologia Experimental estuda indivíduos normais com cérebros intactos. Esta é a área mais recente da Neuropsicologia a se desenvolver e cresceu rapidamente desde a década de 1960, com a invenção de uma variedade de técnicas que podem ser empregadas em laboratório para estudar as funções superiores do cérebro. Existem ligações estreitas entre a Neuropsicologia Experimental e a psicologia experimental e cognitiva geral, e os métodos laboratoriais empregados nessas três áreas têm fortes semelhanças. Os participantes desses estudos geralmente são solicitados a realizar tarefas de desempenho enquanto sua precisão ou velocidade de resposta é registrada, a partir das quais inferências sobre a organização do cérebro podem ser feitas.

A posição filosófica da Neuropsicologia é conhecida como “materialismo emergente” ou “monismo psiconeural emergente”. Essa perspectiva filosófica rejeita a ideia de que mente e corpo são fundamentalmente diferentes (portanto, é “monista” em vez de “dualista”) e propõe que todos os estados mentais são estados do cérebro. Os eventos mentais, portanto, existem fisicamente, mas não são entidades separadas das redes de neurônios.

No entanto, os estados mentais não podem ser reduzidos a um conjunto de estados físicos porque o cérebro não é uma máquina física, mas um biosistema e, portanto, possui propriedades peculiares aos seres vivos. O cérebro é visto não apenas como uma composição complexa de células, mas como tendo uma estrutura e um ambiente. O resultado é que existem propriedades “emergentes” que incluem ser capaz de pensar, sentir e perceber.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Resolução CFP n.º 23, de 13 de outubro de 2022**. Institui condições para concessão e registro de psicóloga e psicólogo especialistas; reconhece as especialidades da Psicologia e revoga as Resoluções CFP n.º 13, de 14 de setembro de 2007; n.º 3, de 5 de fevereiro de 2016; n.º 18, de 5 de setembro de 2019. [S.l.: s.n.], 2022.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Resolução CFP nº 002, de 03 de março de 2004**. Reconhece a Neuropsicologia como especialidade em Psicologia para finalidade de concessão e registro do título de Especialista, 2004.

HORTON, A.M.N. **The Neuropsychology Handbook**. New York, Springer, 2008.

LURIA, A.R. **The Working Brain. An Introduction to Neuropsychology**. London, Penguin Books, 1973.

LURIA, A.R. **Higher cortical functions in man**. New York, Penguin Books, 1980.